

VALORIFICAREA POTENȚIALULUI TURISTIC PRIN APLICAREA POLITICILOR DE PATRIMONIU CULTURAL NAȚIONAL

Vasile COMENDANT

Doctorand, Academia de Administrare Publică,
Chișinău, Republica Moldova
e-mail: comendv@gmail.com
<https://orcid.com/0000-0003-0686-5171>

Prezentul articol reprezintă o analiză complexă a modalităților de promovare a turismului prin prisma obiectelor de patrimoniu cultural din Republica Moldova. În acest sens, este remarcant că dezvoltarea industriei turismului nu poate fi realizată de către autoritățile publice fără implementarea politicilor culturale de revitalizare și de valorificare a patrimoniului cultural.

În cadrul studiului sunt analizate principiile de bază ale interacțiunii dintre cultură și turism, precum și principalele acte normative ale Republicii Moldova care reglementează acest domeniu. De asemenea, sunt evidențiate atât particularitățile turismului moldovenesc, precum și faptul că produsele turistice existente nu sunt promovate suficient în societate sub aspect cultural și educațional. Prin urmare, autorul intervine către autoritățile publice cu unele opinii de gestionare practică a turismului pentru a-l promova la nivel național și internațional.

Investigația ne-a permis să constatăm că prin valorificarea eficientă a patrimoniului cultural național, ce reprezintă o condiție a dezvoltării sociale, turismul își va aduce aportul la modernizarea societății în spiritul compatibilității ei sub toate aspectele, și totodată, la consolidarea și integrarea social-culturală a țării.

Susținerea de către autoritățile publice a sectorului turistic prin servicii publice de calitate va contribui la intensificarea interesului turiștilor față de obiectele de patrimoniu cultural din Republica Moldova.

Cuvinte-cheie: turism, patrimoniu cultural, autorități publice, valorificare, politici publice.

VALORIZATION OF TOURIST POTENTIAL THROUGH THE APPLICATION OF NATIONAL CULTURAL HERITAGE POLICIES

This study represents a comprehensive analysis of opportunities for promoting objects of Moldovan cultural heritage as part of the tourism sector development. In this regard, it should be noted that the boost of the tourism industry cannot be achieved by public authorities without the implementation of cultural policies aimed at revitalizing and capitalizing the national cultural heritage.

The research analyzes the basic principles of the interaction between culture and tourism, as well as the main normative acts of the Republic of Moldova that regulate the tourism sector. Also, the peculiarities of the Moldovan tourism are underlined and determined that the existing tourist products are not sufficiently promoted in the society from a cultural and educational point of view. Therefore, the author shares with the public authorities some opinions on practical tourism management designed to make it known at national and international level.

The investigation allowed us to determine that through the efficient capitalization of the national cultural heritage, which represents a condition for social development, tourism will contribute to the modernization of the society and, at the same time, to the consolidation and socio-cultural integration of the country.

The support of the tourism sector by the public authorities through quality public services, will indispensably contribute to the intensification of the tourists' interest in the cultural heritage objects of the Republic of Moldova.

Keywords: *tourism, national cultural heritage, public authorities, capitalization, public policies.*

VALORISATION DU POTENTIEL TOURISTIQUE PAR L'APPLICATION DES POLITIQUES NATIONALES EN MATIÈRE DE PATRIMOINE CULTUREL

Cet article est une analyse complexe des moyens de promouvoir le tourisme à travers le prisme des objets du patrimoine culturel en République de Moldova. À cet égard, il est noté que le développement de l'industrie du tourisme ne peut être réalisé par les autorités publiques sans la mise en œuvre de politiques culturelles de revitalisation et de valorisation du patrimoine culturel.

L'étude analyse les principes de base de l'interaction entre la culture et le tourisme, ainsi que les principaux actes normatifs de la République de Moldova réglementant ce domaine. En outre, les particularités du tourisme Moldave sont mises en évidence et le fait que les produits touristiques existants ne sont pas suffisamment promus dans la société d'un point de vue culturel et éducatif est mis en évidence. Par conséquent, l'auteur intervient auprès des pouvoirs publics avec quelques avis de gestion pratique du tourisme pour le faire connaître au niveau national et international.

L'enquête nous a permis de constater qu'à travers l'exploitation efficace du patrimoine culturel national, qui est une condition du développement social, Le tourisme apportera sa contribution à la modernisation de la société dans l'esprit de sa compatibilité dans tous les aspects, et en même temps, à la consolidation et à l'intégration socioculturelle du pays.

Le soutien apporté par les autorités publiques au secteur du tourisme par le biais de services publics de qualité contribuera à intensifier l'intérêt des touristes pour les objets du patrimoine culturel en République de Moldova.

Mots-clés: *tourisme, patrimoine culturel, pouvoirs publics, exploitation, politiques publiques.*

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПУТЕМ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Данная статья представляет собой комплексный анализ способов продвижения туризма с использованием объектов культурного наследия в Республике Молдова. В этой связи, следует отметить, что развитие индустрии туризма не может быть достигнуто властями без проведения культурной политики по возрождению и использованию культурного наследия.

В исследовании анализируются принципы взаимодействия культуры и туризма, а также основные нормативные акты Республики Молдова, регулирующие данную отрасль. Также подчеркиваются особенности молдавского туризма и тот факт, что существующие туристические продукты недостаточно продвигаются в обществе с культурной и образовательной точек зрения. В этой связи, автор обращается к публичным органам власти с некоторыми предложениями о практическом управлении туризмом для того, чтобы продвигать его как на национальном, так и на международном уровне.

Отмечено, что за счет эффективного использования национального культурного наследия, которое является условием общественного развития, туризм будет способствовать модернизации общества в духе его консолидации и социально-культурного развития страны.

Государственная поддержка туристического сектора будет способствовать усилению интереса туристов к объектам культурного наследия нашей страны.

Ключевые слова: *туризм, культурное наследие, органы государственной власти, капитализация, государственная политика.*

Introducere

De cele mai multe ori oamenii aleg turismul ca modalitate de recreere atunci când doresc să se îndepărteze pentru o perioadă mai lungă sau mai scurtă de timp de rutina de zi cu zi și a se lăsa absorbiți de un nou mediu ambiant, de a trăi senzații și experiențe noi și, totodată, a rămâne cu amintiri frumoase pe tot parcursul vieții. Lumea privită prin prisma activității turistice poartă o încărcătură spirituală și un potențial umanitar deosebit.

Cei mai importanți factori care influențează atractivitatea unei destinații turistice pentru diverse grupuri și categorii de turiști sunt caracteristicile sale culturale, sociale și de mediu. Cunoașterea culturii și a obiceiurilor propriului popor, dar și ale altor popoare, contribuie enorm la îmbogățirea lumii spirituale a omului. Potențialul cultural al unei localități sau chiar a unei regiuni este exprimat în patrimoniul său cultural și istoric. Majoritatea destinațiilor turistice pun accent pe istoria ținutului și a obiectelor de patrimoniu cultural ca factor de atragere a fluxurilor turistice. Prezența *site*-urilor istorice de unicat determină autoritățile administrației publice la dezvoltarea turismului în plan național și promovarea lui în plan internațional.

Idei și discuții

Patrimoniul cultural reprezintă o parte constituantă a culturii și istoriei noastre, a tezaurului care a fost obținut sau construit, de multe ori cu mari sacrificii, de către strămoșii noștri și pe care astăzi suntem obligați să-l protejăm și să-l transmitem integru generațiilor următoare. Păstrarea moștenirii noastre culturale constituie un semn profund de respect față de predecesori. Pierderea bunurilor culturale este ireversibilă. Orice pierdere a moștenirii culturale afectează inevitabil toate domeniile vieții generațiilor actuale și viitoare, contribuie la sărăcirea și ruina spirituală a populației. Prin astfel de

pierderi se creează rupturi ale memoriei istorice și duce la pauperizarea societății în ansamblu. Ele nu pot fi compensate nici prin dezvoltarea unei culturi moderne, nici prin crearea unor noi opere de artă. Acumularea și păstrarea valorilor culturale stă la baza dezvoltării civilizației.

Până în prezent pe teritoriul Republicii Moldova au fost identificate „peste 15.000 monumente de istorie și cultură din diverse epoci istorice, reprezentând practic 90% din marile culturi care s-au perindat în Europa. Dintre acestea în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat sunt înscrise doar 5.698 de obiective, inclusiv 891 de edificii ecleziastice, 2 cetăți medievale (Tighina și Soroca), 17 conace-parcuri și circa 700 de monumente de arhitectură urbană și populară, celelalte fiind monumente arheologice de importanță europeană, regională și locală. Prima evaluare a sus-numitelor obiective a identificat circa 115 obiective ale patrimoniului național, care au o valoare turistică majoră”. [1, p. 22-23]

Promovarea patrimoniului cultural se face prin valorificarea lui. Pentru a avea ce oferi în viitor descendenților noștri, noi, societatea de astăzi, trebuie să întreprindem măsurile necesare de a proteja, conserva și valorifica patrimoniul cultural al țării. Responsabilitatea întreținerii obiectelor de patrimoniul cultural național este a tuturor, atât a autorităților publice, factori de decizie care elaborează politicile în stat, stabilesc bugetele, cât și nemijlocit a persoanelor (*fizice, juridice sau administrațiile publice locale*) care le dețin în posesie. Valorificarea monumentelor de patrimoniu cultural cu încărcătură arhitecturală și istorică se face cel mai eficient prin expunerea lui promovării turistice.

În acest sens, autoritățile publice întreprind, în măsura competențelor și a resurselor financiare prevăzute în bugetul de stat sau local, acțiuni de asistență în salvagardarea patrimoniului cultural, istoric și natural al țării sau al unei anumite localități. Prin elabora-

rea politicilor publice culturale administrația publică accentuează și evidențiază unicitatea patrimoniului său cultural față de cel din țările vecine. Astfel, se creează un sentiment de mândrie și responsabilitate pentru patrimoniul cultural național. De asemenea, administrația publică centrală implementează programe de politici de dezvoltare turistică bazate pe utilizarea patrimoniului cultural inedit al țării.

De cele mai multe ori cultura și turismul se află într-o strânsă interacțiune. Legătura între aceste două domenii este bazată pe anumite principii de funcționare, iar una dintre condițiile interacțiunii este creșterea atractivității și competitivității destinațiilor. Patrimoniul cultural material și spiritual joacă un rol important în formarea unui produs turistic național autentic, deosebit. Turismul contribuie în mare măsură la păstrarea moștenirii culturale naționale și la dezvoltarea culturii autohtone. Aceasta implică populația țării în practici culturale care dezvoltă potențialul creativ al unei persoane, încurajând iubirea de patrie și responsabilitatea civică. Astfel, legătura puternică dintre cultură și turism ajută ca destinațiile să devină mai atractive pentru călători, pentru munci și pentru investiții durabile în dezvoltarea acestor domenii.

Principiile interacțiunii dintre cultură și turism sunt analizate în numeroase lucrări științifice [16; 17] și documente ale mai multor organizații internaționale precum Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO), Organizația Mondială a Turismului (UNWTO), Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD), Comisia Europeană pentru Turism (ETC) ș. a. Astfel, putem constata că principiile de bază ale interacțiunii dintre cultură și turism includ:

- interacțiunea dintre cultură și turism prin dezvoltarea unei economii locale cu drepturi depline;
- dezvoltarea activității sociale locale, implicarea populației în procesele de turism;

- capacitatea instituțională, prezența structurilor organizaționale care asigură condiții pentru interacțiunea culturii și turismului;

- continuitatea activităților în domeniul culturii;
- coordonarea activităților din domeniul culturii și turismului pentru a obține așa-numitele „efecte de aglomerare” a turiștilor pentru vizitarea unui obiect de patrimoniu cultural¹.

Prin urmare, determinăm că în contextul principiilor internaționale de interconexiune a culturii cu turismul accentul se pune pe activitatea administrației publice locale. În mod special, contextul local are o importanță crucială pentru interacțiunea efectivă a culturii și turismului.

Pe plan național, constatăm că, deși, „în linii mari, legislația turistică corespunde necesităților domeniului și stabilește principiile juridice, aspectele social-economice ale activității turistice, criteriile de menținere a calității impuse structurilor de cazare și alimentare (calificarea personalului) [10, p. 32], acest lucru este mult prea insuficient pentru a deveni o țară turistică atractivă pentru vizitatori.

În calitatea sa de fenomen social, turismul prezintă un subdomeniu specializat în activitatea economică a societăților contemporane. În literatura de specialitate, frecvent este utilizată noțiunea de „industrie a turismului”. Termenul vizat presupune oferirea anumitor servicii și bunuri care corespund cerințelor persoanelor care călătoresc sau își petrec timpul de odihnă în diverse locuri. De aceea astăzi cu certitudine putem vorbi că în cadrul economiilor, la nivel național și mondial, a apărut și se dezvoltă o ramură nouă, cunoscută ca industria turismului.

¹ „Efecte de aglomerare” reprezintă acele acțiuni ale autorităților publice care sunt orientate la desfășurarea măsurilor de competență astfel încât obiectivele culturale ale unei localități să devină foarte cunoscute prin prisma încărcăturii sale cultural-istorice și deosebit de atractiv pentru a fi vizitat de un număr mare de turiști. De exemplu: Turnul Eiffel, Muzeul Luvru din or. Paris, Franța, Biserica Sagrada Família din or. Barcelona, Spania, Muzeul Ermitaj din or. Sankt Petersburg, Rusia etc.

În așa mod, „industria turismului se conturează ca sector al economiei naționale, care reprezintă totalitatea ramurilor din sfera productivă și cea neproductivă a unui stat și ca domeniu important al economiei mondiale, ce include totalitatea economiilor naționale ale tuturor statelor lumii și relațiile economice dintre ele”. [7, p. 83]

Industria turismului asigură un turism sustenabil², care poate rezista în timp, indiferent de politicile promovate de autoritățile administrației publice în acest sector.

De asemenea, industria turismului se evidențiază prin anumite particularități specifice, cum ar fi: stimularea dezvoltării mai multor ramuri economice; antrenarea de resurse umane de muncă în diverse activități; prin utilizarea resurselor turistice naturale și antropice³ tradiționale contribuie la prosperarea localităților urbane și rurale etc.

Ca și celelalte ramuri ale economiei, industria turismului are o structură bine determinată. Sectoarele de bază ale acesteia sunt: industria istorico-culturală, industria de divertisment și agrement, industria hotelieră, cea a transporturilor turistice și alimentației turistice. Dezvoltarea acestei industrii este determinată de „creșterea necesităților de odihnă a populației dornice de a-și petrece timpul într-un mod activ, dorința de relaxare fizică și intelectuală”. [13, p. 10]

În Republica Moldova industria turismului este încă slab dezvoltată, țara noastră rămânând de mai mulți ani a fi cea mai puțin vizitată dintre țările europene. Marea majoritate a *site*-urilor culturale nu sunt implicate în activități turistice. Proprietățile de patrimoniu de importanță națională și locală se află

² Turism sustenabil (durabil) prevede o modalitate de utilizare a resurselor ce tinde să satisfacă necesitățile umane.

³ Turismul antropocentric reprezintă o gamă de obiective generale produse de talentul uman, manifestate permanent de-a lungul timpului, din preistoric și până astăzi. Or, potențialul turistic antropocentric cuprinde elemente cultural-istorice, tehnico-economice și social-demografice ale țării, care prin valoarea lor interesează activitatea de turism și pot genera anumite fluxuri turistice.

în mare parte în condiții precare și nu au finanțări suficiente. Acest lucru se datorează mai multor factori, unul dintre care este și starea deplorabilă în care se află în prezent circa 80% din monumentele de patrimoniu cultural național, iar multe obiecte culturale au fost distruse în perioada de după proclamarea independenței.

Situația lamentabilă în care au ajuns monumentele de patrimoniu cultural și natural s-a creat drept consecință a iresponsabilității sau indiferenței manifestate, pe de o parte, de cetățeni, iar pe de altă parte de autoritățile publice care au admis degradarea avansată a mediului în care sunt poziționate obiectivele cu valoare istorică și culturală inestimabilă. Este greu să vorbim despre un potențial turistic dacă nu putem oferi ceva de bună calitate. Potențialul turistic se află „în dependență directă de calitatea acestuia. În cazul activității turistice, consecințele degradării mediului pot avea implicații social-economice dintre cele mai grave”. [14, p. 28] Pe plan economic, utilizarea unor resurse turistice degradate reduce esențial aportul de venituri la buget, iar statul înregistrează pierderi pentru economie.

Remarcăm că deși în ultimii ani cererea de turism culturale și educaționale în Republica Moldova este în creștere, numărul traseelor turistice rămâne, în general, neschimbat din cauza că nu apar produse turistice noi. Totodată, produsele turistice existente nu sunt promovate suficient sub aspect cultural și educațional.

Obiectivele de patrimoniu sunt importante din punct de vedere cultural și avem experiența țărilor europene unde s-au aplicat diverse forme de valorificare ale acestor monumente, fie că au devenit proprietăți private, sau au fost valorificate în cadrul altor forme de administrare. Totuși, este important ca orice formă care nu s-ar aplica și care ar fi permisă de legislația în vigoare să demonstreze că monumentele de patrimoniu sunt întreținute, valorificate și nu sunt lăsate în ruine, așa cum de fapt s-a

procedat față de majoritatea acestora în ultimii 30 de ani. În așa mod, trebuie să ne gândim nu numai să reconstruim sau restaurăm monumentul de patrimoniu, dar și să planificăm care este perspectiva de mai departe, cum să-l punem în valoare pentru ca să fie cunoscut la nivel național și internațional.

Relația între protecția patrimoniului cultural și dezvoltarea cu succes a turismului rămâne constantă. „Pentru a reuși valorificarea cu succes a obiectivelor de patrimoniu cultural, turismul trebuie planificat și gestionat astfel încât să contribuie la îmbunătățirea calității vieții populației și la protejarea mediului local natural și cultural. În acest context, atât administrația publică cât și proprietarii obiectelor de patrimoniu cultural trebuie să contribuie la valorificarea acestora prin dezvoltarea turismului local și național”. [9, p. 166] La nivel național avantajele dezvoltării turistice sunt indispensabile, deoarece duc la creșterea produsului intern brut, apariției noilor locuri de muncă, sporirii volumului de vânzări de servicii și bunuri, iar drept urmare mărirea veniturilor la bugetul de stat, precum și ridicarea nivelului de trai a cetățenilor țării. La nivel local, dezvoltarea turismului permite apariția unor noi agenții de turism, resurselor suplimentare în bugetele localităților, noi piețe pentru comercializarea produselor locale, se face o ameliorare a infrastructurii localității, a echipamentelor și serviciilor publice prestate. Astfel, turismul local trebuie să evolueze în paralel cu turismul regional, național și chiar internațional. Odată cu dezvoltarea turismului în localitățile rurale, populația va începe să conștientizeze necesitatea protejării mediului ambiant și a patrimoniului cultural național care îi pune în valoare pe ei și localitatea în care locuiesc. Prin urmare, valorificarea patrimoniului cultural înglobează nu doar segmentul de turism și de dezvoltare economică, dar nu mai puțin important este aspectul educațional al populației care, în final, va fi factorul determinant datorită căruia vor fi protejate, valorificate și transmise cu multă

responsabilitate și pietate obiectivele de patrimoniu cultural generațiilor următoare.

Pentru ca turismul să fie benefic comunității, el trebuie să contribuie la îmbunătățirea calității vieții persoanelor care trăiesc și lucrează în localitatea dată. Activitățile turistice trebuie să se integreze în economia locală și să contribuie la dezvoltarea economică locală. Drept urmare, toate direcțiile de dezvoltare turistică trebuie să producă impact pozitiv asupra identității socio-culturale a comunității.

Problema conștientizării importanței salvării patrimoniului cultural și a valorificării acestuia prin dezvoltarea rețelei turistice naționale este deosebit de actuală. În prezent, atestăm că o parte dintre cetățeni, inclusiv și din rândul funcționarilor publici, percep aceste activități ca neesențiale pentru dezvoltarea societății, a mediului și a economiei, de aceea nu întreprind măsuri concrete pentru a promova turismul cultural. Această atitudine, de asemenea, a contribuit la degradarea avansată a multor monumente de patrimoniu cultural.

Turismul contribuie la dezvoltarea durabilă a societății prin integrarea sa în mediul natural, cultural și uman. În acest sens, autoritățile publice, în procesul conceptualizării strategiilor de dezvoltare turistică a țării determină modalitățile de valorificare a patrimoniului cultural material și imaterial. Protejarea și promovarea patrimoniului cultural poate deveni un punct forte în dezvoltarea turistică. Dezvoltarea durabilă a societății prin domeniile de activitate ale turismului presupune o legătură consolidată și o cooperare permanentă între partenerul public și acel privat. Este absolut necesară colaborarea tuturor autorităților implicate la nivel local, național și internațional. Pentru aceasta autoritățile statului elaborează politici publice prin care identifică soluții viabile ca prezervarea și promovarea vestigiilor arhitecturale, care vorbesc despre istoria noastră, să fie o responsabilitate comună atât a Ministerului Educației Culturii și Cercetării, cât și a autorităților publice locale.

Totodată, Ministerul Economiei și Infrastructurii, în rol de autoritate publică centrală de specialitate responsabilă de promovarea turismului în Republica Moldova va contribui, conform competențelor, la dezvoltarea infrastructurii turistice la nivel național prin elaborarea cadrului normativ și a programelor de dezvoltare turistică a țării. O infrastructură turistică modernă va contribui ca obiectele de patrimoniu cultural să devină atractive pentru vizitare și cunoscute la scară largă atât pe plan intern, cât și internațional.

În același timp, este important ca autoritățile publice atunci când dezvoltă infrastructură turistică să păstreze aspectul istoric al teritoriului localității. Fiecare centru turistic nou creat (obiect) trebuie să respecte caracteristicile și tradițiile naționale și, în același timp, să aibă un aspect de unicitate. Crearea de parcuri naturale și istorice ar trebui să contribuie la salvarea celor mai valoroase monumente de patrimoniu cultural ca complexe arhitecturale, peisagistice și culturale. Este necesară protejarea și restaurarea monumentelor culturale și a istoriei peisajelor create de om, naturale și tradiționale, care sunt de asemenea considerate ca valori istorice de durată, comori naționale.

Turismul în Republica Moldova reprezintă o activitate complexă care asigură ospitalitate comercială vizitatorilor țării, valorifică patrimoniul atractiv, asigură servicii de recreație populației și călătorilor străini.

Principalele acte normative ale Republicii Moldova care reglementează domeniul turismului sunt:

1. Legea cu privire la organizarea și desfășurarea activității turistice în Republica Moldova Nr.352-XVI din 24.11.2006. [2]

2. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea normelor metodologice și criteriilor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și deservire a mesei Nr.643 din 27.05.2003 [4], cu modificările acesteia aproba-

te prin Hotărârea Guvernului nr.17 din 18.01.2019 (Monitorul Oficial nr.22-23/26 din 19.01.2019).

3. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional automatizat „Registrul turismului” Nr.559 din 14.08.2015. [5]

4. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Strategiei de Dezvoltare a turismului „Turism 2020” și a Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia în anii 2014-2016 Nr.338 din 19.05.2014. [6]

În ceea ce privește organul principal în domeniul turismului, Agenția Turismului, specificăm că în conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.322 din 17 aprilie 2018, aceasta s-a reorganizat prin fuziune cu Agenția de Investiții din Republica Moldova, care are misiunea de a contribui la creșterea economică prin sporirea investițiilor străine, creșterea volumului exporturilor și dezvoltarea turismului. Totodată, politicile de turism sunt elaborate de Ministerul Economiei și Infrastructurii. În cadrul acestuia s-a creat un Grup de lucru pentru elaborarea Programului Strategic de Dezvoltare a Turismului pentru anii 2020-2030 și a Planului de Acțiuni pentru implementarea Strategiei.

Patrimoniul cultural național constituie principala element, care prin atractivitatea sa este în putere să orienteze fluxul de turiști de alți vizitatori spre localitățile din Republica Moldova. În valorificarea patrimoniului cultural național sunt antrenate și autoritățile administrației publice locale. Astfel, în Legea privind administrația publică locală Nr.436 din 28.12.2006, art. 14, alin. 1, se stipulează că Consiliul local are drept de inițiativă și decide, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care țin de competența altor autorități publice. [3]

Referitor la asigurarea financiară a acțiunilor de utilizare a resurselor naturale și antropice în activități de turism, recreație și odihnă, menționăm că cadrul

normativ-juridic al Republicii Moldova stabilește că finanțarea activității de evidență, studiere, punere în valoare, salvare, protejare, conservare și restaurare a monumentelor se asigură de la bugetul de stat, de la bugetele locale, din contul plăților pentru arendă, inclusiv din chiria pentru terenul din zonele de protecție a monumentelor, din defalcările din bugetul de turism, din venitul întreprinderilor care ocrotesc monumentele, din beneficiul organelor asigurării de stat în conformitate cu acordurile încheiate, din veniturile și donațiile organizațiilor care, pe baza statutului lor ocrotesc monumentele, din fondurile și donațiile unor persoane fizice și juridice, precum și din alte surse legale.

Întru susținerea activității de evidență, studiere, punere în valoare, salvare, protejare, conservare și restaurare a monumentelor istorice de patrimoniu cultural se permite cumpărarea-vânzarea monumentelor în granițele Republicii Moldova, editarea cărților poștale, calendarelor, timbrelor etc. Veniturile provenite din aceste activități se depun pe conturile speciale ale Guvernului, ale organelor de administrație publică locală, și, după caz, pe conturile pentru ocrotirea monumentelor.

Consiliile raionale și locale, în baza legislației în vigoare, prevăd în bugetele anuale sume necesare pentru lucrările de evidență, studiere, punere în valoare, salvare, protejare, conservare și restaurare a monumentelor situate pe teritoriul lor.

Una din modalitățile care contribuie considerabil la procesul de valorificare a turismului cultural sunt portalurile de știri create în mediul virtual. Serviciile turismului cultural pot fi distribuite și promovate „prin mai multe căi, cum ar fi: 1 - rețeaua de agenții turistice; 2 - întreprinderile și asociațiile din domeniul transporturilor; 3 - companii străine / mixte; 4 - organizatorii de evenimente; 5 - centrele de business. Promovarea serviciilor oferite de motel poate fi efectuată prin: (i) mijloace de informare în presă națională, mica publicitate; (ii) instalarea de marcaje

și panouri promoționale; (iii) radio și televiziunea; (iv) editarea și distribuirea de materiale promoționale (pliante, pagină în cataloage cu caracter turistic, fluturași amplasați în revistele dedicate afacerilor), pagina *web* racordată la unul din sistemele de informare turistică; (v) participarea la diferite iarmaroace, expoziții, seminare, vizite de studiu și schimb de experiență”. [11, p. 102]

În Republica Moldova încă nu avem suficiente portaluri de unde turiștii străinii să se poată informa despre cultura și monumentele de arhitectură care reprezintă istoria neamului nostru și constituie patrimoniul cultural al țării, fapt pentru care atestăm lipsa de interes a multora de a vizita Republica Moldova. De asemenea, încă nu există spații digitale culturale naționale care să fie integrate în cele internaționale, care de asemenea, ar contribui la dezvoltarea turismului și valorificarea patrimoniului național.

În alt context, evidențiem că în ultimii ani asistăm la o anumită mișcare spre bine vis-a-vis de situația conacelor sau altor monumente de arhitectură din republică, menționând inițiativele care au fost lansate cu privire la restaurarea și punerea în valoare a acestor vestigii, cât și abordarea pe care o avem din partea Guvernului. Însă, sunt necesare nu numai investiții financiare, fizice în restaurarea monumentelor de patrimoniu, dar este nevoie și de investiții în capitalul uman ca să putem să ajungem să vorbim despre un proiect de arhitectură care păstrează autenticitatea respectivului conac. Să constatăm și o abordare economică, inclusiv de valorificare a acestor conace în atracții turistice și nu de a rămâne într-o administrație care cu timpul poate să ducă la deteriorarea sau abandonarea lor.

Realitatea la ziua de astăzi ne arată că pentru întreținerea unor monumente, din cauza lipsei de bani, de multe ori autoritățile publice locale au intervenit prin efectuarea lucrărilor de reparație sau reconstrucție neautorizate, dar nu de restaurare. Astfel, la multe monumente de patrimoniu a fost modificată starea

inițială, cea autentică în detrimentul edificiului și a valorii culturale a acestuia. De asemenea, unor agenți economici le-au fost transmise obiective de patrimoniu cultural imobil pentru restaurare și valorificare turistică ulterioară, însă aceștia din lipsă de specialiști restauratori, neglijență sau indiferență au demarat lucrări de reparație în loc de restaurare. În acest mod au fost aduse mai mult daune conacelor istorice decât beneficii. În acest context, putem evidenția experiența nefastă legată de așa-numita reconstrucție a Complexului arhitectural-istoric „Conacul Balioz” din s. Ivancea, Orhei, filială a Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală”. În context, menționăm că intenția de modernizare a obiectivelor de patrimoniu nu totdeauna lasă cele mai bune amprente supra istoriei. Doar dezvoltarea de către autoritățile publice centrale a unor proiecte pilot în care să fie multă voință și dedicație pentru aceste monumente vor reuși să transforme ceea ce astăzi este în ruină, mâine în „bijuterie” de patrimoniu cu destinație turistică. Punerea în valoare a unui monument presupune investiții foarte mari și de lungă durată. Iar în acest sens evidențiem, sub aspect pozitiv, restaurarea cetății Sorocea, a conacului Manuc Bey din or. Hîncești, conacul (*astăzi casă-muzeu*) familiei Lazo din satul Piatra, raionul Orhei, și conacul Mimi din raionul Anenii-Noi ș.a. Ultimul datorită investițiilor private a reușit să se transforme într-o destinație turistică foarte atractivă și de organizarea a evenimentelor cu mulți vizitatori.

Reieșind din atribuțiile care le revin, autoritățile centrale exercită mai mult rolul de elaborare și implementare a politicilor culturale, „iar politicile culturale se derulează cu prioritate la nivel local. Iar atunci când vorbim de acest palier ne referim cu prioritate la politicile culturale urbane, deoarece nu numai la noi acțiunea culturală în mediul rural este în mare parte ignorată, dar condițiile sunt diferite”. [15, p. 193-194] În Republica Moldova populația rurală este îmbătrânită și condițiile de viață sunt în

parte la limita subzistenței. Pentru modernizarea ruralului moldovenesc, ar fi nevoie de o viziune culturală care să valorifice valorile și tradițiile specifice în consonanță cu cerințele acestei dezvoltări. Din perspectiva politicilor culturale se are în vedere atât amenajarea culturală a teritoriului, cât și acțiunea culturală în materie de cultură sub toate aspectele, la care se adaugă resursele umane, financiare și culturale preexistente.

Spre regret, însă mai există o atitudine indiferentă, cel puțin spus, față de monitorizarea modului de înfăptuire a lucrărilor de reconstrucție a monumentelor de cultură, a controlului calității sau de a sprijini financiar autoritățile publice locale, prin alocări de fonduri, care trebuie să recunoaștem că sunt modeste. Starea deplorabilă în care se află până la moment mai multe monumente istorice relevă că în prezent autoritățile publice centrale și locale nu manifestă interes suficient pentru valorificarea patrimoniului cultural național.

La rândul său, autoritățile locale din unitățile administrativ-teritoriale pe care le reprezintă, de obicei, sunt responsabile de executarea lucrărilor, întreținerea monumentelor și edificiilor culturale înscrise în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat de Parlament în 1993.

O altă cauză care indică la faptul că patrimoniul cultural nu este întreținut în modul corespunzător este funcționarea serviciilor publice ineficiente, iar în unele localități identificăm lipsa acestora. Dat fiind faptul că autoritățile publice locale se fac în mare parte responsabile pentru organizarea și promovarea valorilor patrimoniale ale țării, acestea trebuie să înființeze la nivelul său acele servicii publice specializate care să fie prestate constant și calitativ atât populației autohtone, cât și celor care vin să viziteze obiectivele culturale ale localității. În acest sens, autoritățile locale (cu prisosință, cele de nivelul întâi) prin serviciile publice trebuie să ia măsuri de dezvoltare a infrastructurii prin amenaja-

rea teritoriului și a căilor de acces în localitate, iar mai cu seamă către obiectivul cultural turistic. La fel, autoritățile vor asigura iluminatul stradal și cel al obiectivului de arhitectură, vor crea condiții de cazare a turiștilor cu oferea serviciilor de internet și televiziune digitală etc.

Referindu-ne la turismul cultural și impactul pe care îl are la nivelul național, dar și local, constatăm că această activitate se află în directă interconexiune cu o anumită configurație culturală și cu indicele de toleranță specific fiecărei colectivități. Legătura cu turismul, pe lângă rezultatele economice pe care le poate determina în mod direct, are posibilitatea de a spori și varia contactul cultural. Mai mult ca atât, pentru a determina un echilibru corespunzător între bunăstarea turiștilor, necesitățile mediului natural, dezvoltarea și competitivitatea destinațiilor și a întreprinderilor, este oportună o abordare cultural-politică națională, în cadrul căreia toate părțile interesate să împărtășească aceleași obiective.

Acțiuni utile în valorificarea turismului natural, de rând cu autoritățile administrației publice din republică întreprind și organizațiile neguvernamentale (ONG), cum ar fi Organizația de tineret „SalvaEco”, care organizează periodic expediții ecologice de valorificare a patrimoniului cultural și natural prin turism. De-a lungul timpului „SalvaEco” a organizat mai multe expediții în acest sens, printre care în mai 1999 la Orheiul Vechi. Expediția a avut ca scop evaluarea monumentelor istorice cu valoare de patrimoniu cultural național de la Trebujeni. În anul 2000 Organizația a desfășurat o expediție pe traseul Țipova – Saharna din raionul Rezina pentru evaluarea stării monumentelor naturale, arhitecturale și istorice, precum și alte expediții. De asemenea, împreună cu alte ONG-uri, „SalvaEco” a luat parte la curățarea malurilor și lacurilor din municipiul Chișinău. [12, p. 82]

În context, menționăm Asociația obștească „Verde e Moldova” care a avut o contribuție semnificativă

în valorificarea primei Rezervații a Biosferei „Prutul de Jos” din Republica Moldova și înscrisă în anul 2018 în Rețeaua mondială UNESCO a Rezervațiilor Biosferei. Rezervația reprezintă un ecosistem unic de importanță națională și internațională, constituit dintr-un valoros sector de luncă, lacul Beleu, care ocupă 2/3 din suprafața rezervației și o rețea de bălți. Vegetația este reprezentată de circa 270 de specii [8, p. 101].

Cu ajutorul ONG-urilor de mediu (în republică își desfășoară activitatea peste 200 de astfel de organizații obștești) în expedițiile organizate de acestea sunt antrenate anual mii de persoane.

Autoritățile administrației publice acordă sprijin organelor silvice de stat la realizarea programelor privind folosirea, regenerarea, paza și protecția pădurilor, amenajarea sectoarelor silvice în locurile de agrement, refacerea landsafturilor și reconstrucția zonelor afectate sub aspect peisagistic și al echilibrului ecologic, acordă priorități și înlesniri întreprinderilor care desfășoară activități economice. Orice activitate care pune în pericol integritatea monumentelor culturale și naturale urmează a fi coordonată cu organele de stat pentru ocrotirea monumentelor sau cu organele de autoadministrare locală.

Guvernul Republicii Moldova și autoritățile competente trebuie să întreprindă acțiuni de planificare integrată a dezvoltării turistice, în parteneriat cu organizațiile neguvernamentale, persoanele juridice și populația locală, pentru ca proiectele să contribuie la o dezvoltare durabilă. Totodată, este necesar ca administrația publică centrală să utilizeze mecanismele economiei de piață pentru protejarea și utilizarea siturilor de patrimoniu cultural, care permit colectarea de fonduri pentru protejarea și dezvoltarea obiectelor de patrimoniu cultural și dezvoltarea parteneriatelor public-private.

Este indispensabilă încurajarea dezvoltării formelor alternative de turism care creează premise pentru dezvoltarea durabilă. Guvernul, industria turistică, autoritățile publice locale și ONG-urile cu

competențe în turism, trebuie să încurajeze crearea rețelelor de cercetare, difuzare a informației, de transmitere a cunoștințelor și tehnologiilor privind turismul durabil.

O parte integrantă a potențialului turistic unde trebuie să fie implicate autoritățile publice locale o constituie întreprinderile producătoare de vinuri, șampanie și coniacuri din Republica Moldova. Valorificarea acestui potențial oferă o imagine importantă țării în turismul internațional și ar contribui la dezvoltarea turismului viticol prin realizare de amenajări corespunzătoare, necesare pentru primirea și deservirea vizitatorilor străini și locali. Astfel, în circuitul turistic viticol pot fi valorificate mai multe întreprinderi, printre care: Combinatul de vinuri de marcă și șampanie „Cricova”, fabrica de vinuri „Mileștii Mici”, fabrica de vinuri „Românești”, fabrica de vinuri „Purcari” (în denumire modernă „Chateau Purcari”), Societatea pe Acțiuni „Vinuri Comrat”, fabrica de vinuri „Ciumai”, Combinatul de vinuri și coniacuri din „Bălți” etc. care prin beciuri și infrastructură completează lista monumentelor de patrimoniu cultural național al țării.

Este oportună crearea și promovarea parteneriatelor strategice cu companii de pe piața Uniunii Europene pentru valorificarea turismului moldovenesc, precum și reactualizarea Strategiei de dezvoltare durabilă a turismului.

Concluzii

În concluzie menționăm că trebuie de ținut cont în aceeași măsură și de specificul culturii și de rolurile multiple pe care le joacă în formarea și dezvoltarea individualității umane, a exprimării identității și, bineînțeles, a creativității. Patrimoniul cultural național este important pentru crearea unui mediu de viață plăcut și dinamic, ce reprezintă el însuși o condiție a dezvoltării sociale.

Pasivitatea manifestată de cetățeni și indiferența sau iresponsabilitatea autorităților publice care au

admis degradarea avansată a mediului în care sunt poziționate obiectivele cu valoare istorică și culturală considerabilă, monumentele de patrimoniu cultural și natural au ajuns într-o situație destul de tristă. Susținerea financiară destul de modestă a întreținerii monumentelor și edificiilor culturale din țară de către autoritățile publice centrale contribuie la promovarea indiferenței față de patrimoniul cultural național și, drept consecință, se atestă starea deplorabilă în care se află până la moment mai multe monumente istorice.

Cunoașterea culturii unei națiuni este unul din motivele determinante pentru care oamenii optează să realizeze noi călătorii. Prin urmare, valorificarea patrimoniului cultural de către autoritățile publice este crucială pentru atragerea durabilă a fluxurilor turistice și pentru păstrarea popularității unei anumite destinații turistice.

Până în prezent, industria turismului din Republica Moldova rămâne a fi încă slab dezvoltată. Susținerea și extinderea acestui domeniu ar contribui la intensificarea interesului turiștilor străini față de cultură și monumentele de arhitectură care prezintă istoria neamului nostru și constituie patrimoniul cultural al țării, la prosperarea localităților urbane și rurale. Atât administrația publică, cât și proprietarii obiectelor de patrimoniu cultural trebuie să contribuie la valorificarea acestora prin dezvoltarea turismului local și național.

Contribuind prin servicii publice calitative, obiectivele care constituie patrimoniul cultural al țării ar putea deveni mult mai cunoscute și atractive atât la nivel național de populația indigenă, cât și la nivel internațional.

Oficialitățile și instituțiile statului din Republica Moldova ar trebui să conștientizeze în mai mare măsură rolul pe care politicile culturale îl pot avea atunci când răspund unor nevoi distincte pentru diverse grupuri comunitare din societate.

Bibliografie

1. Strategia de dezvoltare durabilă a turismului în Republica Moldova 2003-2015. - Chișinău, 2003.

2. Legea cu privire la organizarea și desfășurarea activității turistice în Republica Moldova Nr.352-XVI din 24.11.2006. In: monitorul oficial al Republicii Moldova Nr.14-17/40 din 02.02.2007.

3. Legea privind administrația publică locală Nr.436 din 28.12.2006. In: monitorul oficial al Republicii Moldova Nr.32-35/116 din 09.03.2007.

4. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea normelor metodologice și criteriilor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și deservire a mesei Nr.643 din 27.05.2003. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr.99-103/680 din 06.06.2003.

5. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional automatizat „Registrul turismului” Nr.559 din 14.08.2015. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr.224-233/638 din 21.08.2015.

6. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Strategiei de Dezvoltare a turismului „Turism 2020” și a Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia în anii 2014-2016 Nr.338 din 19.05.2014. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr.127-133/370 din 23.05.2014.

7. BOLOCAN, D. Geografia Turismului. - Chișinău, Universul, 2010, 218 p.

8. BUSUIOC, C. Contribuția asociației obștești „Ver-

de e Moldova” la valorificarea rezervației biosferei „Prutul de Jos”. // Studia Universitatis Moldavia. - Chișinău, CEP al USM, Nr.10 (120), 2018, p.101-104.

9. COMENDANT, V. Valorificarea turismului de către autoritățile publice pentru promovarea patrimoniului cultural național. In: Materialele conferinței științifico-practice cu participare internațională. Teoria și practica administrării publice. - Chișinău: AAP, 17 mai 2019, p.164-169.

10. MIRON, V. Relațiile comerciale dintre Republica Moldova și țările Uniunii Europene în domeniul turismului. - Chișinău, Adept, 2007, 55 p.

11. MIRON, V., GUȚUȚUI, V. Turismul în ariile naturale din Republica Moldova. - Chișinău, Ed. Continental, 2015, 130 p.

12. OSTROFETȚ, L. Dezvoltarea turismului eco-rural aplicat în Republica Moldova – proiect deschis pentru integrarea europeană. Ediția a II-a. - Chișinău, 2019, 320 p.

13. PLATON, N. Retrospectiva turismului moldovenesc. 55 ani de realizări. - Chișinău, Multiart-SV, 2014, 204 p.

14. TURCOV, E. Direcții de dezvoltare și promovare a turismului în Republica Moldova. - Chișinău, A.S.E.M., 2002, 126 p.

15. VASILIU, F. Politici culturale și integrare europeană. - Iași, Institutul European, 2009, 222 p.

16. RICHARDS, G. (ed.) Cultural Tourism. Global and Local Perspectives. – New York: Routledge, 2007, 372 p.

17. GREFFE, X., PFLIEGER, S. Local Economic and Employment Development. - Paris: OECD, 2005, 198 p.